

Maria **NEGOIȚA**

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Tipuri și metode de evaluare și apreciere tradiționale și moderne la orele de educație plastică

CZU 37.091:73 |

Rezumat: Educația plastică joacă un rol major în dezvoltarea creativității și a sensibilității artistice a elevilor. Pentru a o face mai eficientă, este necesar să adaptăm metodele de evaluare, să creștem numărul de ore și să integrăm tehnologia și

interdisciplinaritatea. Astfel, elevii vor fi motivați să își valorifice potențialul artistic și să înțeleagă importanța artei în viața de zi cu zi.

Cuvinte-cheie: educație plastică, evaluare și apreciere, creativitate, metode interactive, integrare interdisciplinară, motivația elevilor, tehnologie în artă.

Abstract: Arts education plays a crucial role in developing students' creativity and artistic sensitivity. To make it more effective, it is necessary to adapt assessment methods, increase the number of teaching hours, and integrate technology and interdisciplinary approaches. This will motivate students to harness their artistic potential and understand the importance of art in everyday life.

Keywords: arts education, assessment and evaluation, creativity, interactive methods, interdisciplinary integration, student motivation, technology in art.

Educația plastică, în calitate de disciplină școlară, joacă un rol important în dezvoltarea creativității, a sensibilității artistice și a gândirii vizuale a elevilor [7]. Cu toate acestea, metodele de evaluare și apreciere a activității elevilor la această materie rămân un subiect de dezbatere, mai ales în contextul în care disciplina este adesea considerată secundară în curriculumul școlar. Acest articol explorează diverse metode de evaluare, tradiționale și moderne, și propune soluții la problemele întâlnite în practica educațională.

Metode de evaluare și apreciere la educația plastică. Evaluarea și aprecierea la orele de educație plastică reprezintă un proces complex, care trebuie să țină cont atât de aspectele tehnice, cât și de cele creative ale lucrărilor elevilor. În acest context, există multiple metode de evaluare, fiecare având avantajele și limitările sale. Ele variază de la abordări tradiționale, precum notele numerice și calificativele, până la metode moderne și alternative, cum ar fi aprecierile descriptive sau utilizarea de stickere și culori [4, p. 22].

Notele numerice, de la 1 la 10, reprezintă una dintre cele mai răspândite metode de evaluare în sistemul educațional. Acestea oferă o măsură clară și obiectivă a performanței elevului, motivându-l să își depășească limitele. În cadrul educației plastice, notele pot fi acordate pe baza unui algoritm bine definit, care să includă criterii precum aranjarea în pagină, compoziția și construcția lucrării, tehnica utilizată, armonia culorilor și originalitatea. Acest sistem poate fi aplicat atât pentru lucrările practice, cât și pentru evaluările teoretice, oferind o imagine completă a progresului elevului. De exemplu, un elev care reușește să combine culorile într-un mod armonios și să creeze o compoziție echilibrată ar putea primi o notă mai mare, reflectând nivelul său de măiestrie și creativitate.

Pe de altă parte, calificativele, cum ar fi *foarte bine* (FB), *bine* (B) și *satisfăcător* (S), sunt folosite în multe școli ca alternativă la notele numerice. Deși acestea sunt mai puțin stresante pentru elevi, ele nu oferă o diferențiere suficient de clară între nivelurile de performanță. Elevii talentați pot fi descurajați, deoarece nu primesc o apreciere detaliată a eforturilor lor, în timp ce cei mai puțin talentați pot rămâne în zona de confort, fără a fi motivați să își îmbunătățească abilitățile. De exemplu, un elev care depune un efort minim poate primi calificativul

Satisfăcător, ceea ce nu îl încurajează să progreseze.

Aprecierile descriptive reprezintă o metodă de evaluare modernă și eficientă, care oferă un feedback detaliat și personalizat [3, p. 10]. Profesorul poate scrie observații despre lucrarea elevului, subliniind atât punctele forte, cât și aspectele care necesită îmbunătățire. Această abordare ajută elevii să înțeleagă mai bine cum să progreseze și să își dezvolte abilitățile. De exemplu, un profesor poate scrie: „Ai folosit culorile într-un mod foarte expresiv, dar compoziția ar putea fi mai echilibrată dacă ai așeza obiectele într-un mod mai strategic”. Astfel de observații oferă sugestii clare de îmbunătățire [2, pp. 10-15].

În plus, există și sisteme alternative de apreciere, care pot fi deosebit de motivante, mai ales pentru elevii mai mici. Abțibildurile cu imagini colorate sau semne simbolice, cum ar fi stele sau inimioare, pot transforma evaluarea într-un proces distractiv și plăcut. De asemenea, un sistem bazat pe culori (verde pentru *excelent*, galben pentru *satisfăcător*, roșu pentru *necesită îmbunătățiri*) poate oferi un feedback rapid și intuitiv. Titluri simbolice, cum ar fi aplicarea unei ștampile cu cuvinte de genul *Maestrul culorilor* sau *Regele compoziției*, precum și diplome, trofee, insigne etc. pentru participarea la concursuri pot stimula interesul elevilor și le pot oferi un sentiment de realizare.

Evaluările scrise referitoare la temele teoretice curriculare vor fi notate separat, iar lucrările de pictură vor primi o notă distinctă, pentru o apreciere echilibrată a competențelor elevilor.

Probleme și soluții în predarea educației plastice.

Una dintre cele mai semnificative probleme în predarea educației plastice este *numărul insuficient de ore alocate acestei discipline*. În prezent, majoritatea școlilor oferă doar o oră pe săptămână pentru educația plastică, insuficient pentru a dezvolta abilitățile artistice ale elevilor într-un mod consistent și profund. Această limitare face ca elevii să nu aibă timpul necesar pentru a explora tehnici complexe, a experimenta cu diverse materiale sau a finaliza lucrări ample. De asemenea, lipsa timpului împiedică profesorii să ofere un feedback detaliat și să ghideze elevii pas cu pas în crearea unor lucrări de calitate [1].

Pentru a rezolva această problemă, este necesar să se implementeze o serie de măsuri care să completeze orele curriculare. În primul rând, introducerea de ore opționale sau a unui cerc de arte plastice în cadrul școlii le-ar oferi

elevilor oportunitatea de a petrece mai mult timp explorându-și și perfecționându-și abilitățile artistice. Aceste activități suplimentare ar putea fi organizate în funcție de interesele elevilor, permițându-le să se concentreze pe domenii specifice, cum ar fi pictura, desenul sau modelajul.

O altă soluție ar fi colaborarea cu părinții, pentru a încuraja activități artistice suplimentare acasă. Părinții pot fi informați despre importanța educației plastice și îndrumați să își înscrie copiii la cursuri de pictură; să meargă cu ei la expoziții de pictură, la muzee și galerii de arte plastice, în atelierele de arte ale pictorilor, la bibliotecă; să citească cărți despre arte plastice, pictori și picturile lor; să vizioneze expoziții de arte plastice online; să facă excursii în natură și să îi învețe pe copii să admire natura; să urmărească tutoriale despre pictură și interviuri cu pictori sau alte programe extracurriculare care să le permită să își valorifice talentul. De asemenea, profesorii pot recomanda resurse și materiale educaționale care să fie folosite acasă, transformând activitățile artistice într-o parte integrantă a vieții cotidiene a elevilor, arta plastică devenind o prioritate în orice domeniu de activitate.

Utilizarea platformelor educaționale online reprezintă o altă soluție eficientă pentru a compensa numărul redus de ore. Platforme precum *Khan Academy*, *Artyfactory* sau *Drawspace* oferă tutoriale și exerciții practice care pot fi accesate de elevi în timpul liber. Aceste resurse le oferă posibilitatea de a învăța în ritmul propriu, dar, de asemenea, le permit să exploreze tehnici și stiluri artistice diverse, care nu ar putea fi examinate într-un număr limitat de ore școlare.

Una dintre cele mai mari provocări [5] în predarea educației plastice este *lipsa motivației în rândul elevilor*. Mulți elevi consideră că această disciplină nu este importantă, deoarece nu toți sunt talentați, nu primesc note, nu susțin examene naționale. Această percepție duce la o lipsă de implicare și interes, iar elevii tind să abordeze orele de artă cu superficialitate, fără să depună eforturi semnificative. Pentru a rezolva această problemă, este important să se adopte măsuri care să transforme educația plastică într-o activitate motivantă.

Un prim pas este introducerea notelor numerice într-o rubrică separată a catalogului, a agendei elevului și, respectiv, a certificatului de absolvire, intitulată *Arte*. Acest lucru le-ar oferi elevilor un feedback clar și obiectiv asupra performanței lor, motivându-i să depună eforturi suplimentare în vederea îmbunătățirii abilităților. Notele ar putea fi acordate pe baza unor criterii bine definite, cum ar fi creativitatea, tehnica utilizată, compoziția și implicarea personală. De exemplu, un elev care reușește să creeze o lucrare originală și bine structurată ar putea primi o notă mai mare, reflectând nivelul său de măiestrie și efort. Acest sistem de evaluare nu doar că ar motiva elevii, dar și le-ar oferi o înțelegere mai clară a progresului propriu.

Pe lângă introducerea notelor, organizarea de expoziții

și concursuri școlare ar putea juca un rol important în motivarea elevilor. Aceste evenimente le oferă oportunitatea de a-și expune lucrările de pictură înramate în fața unui public mai larg, offline sau online, format din colegi, profesori sau părinți. Apoi, elevii ar putea să plaseze lucrările online sau offline în reviste sau albume de fotografii cu picturile lor, pentru a-și promova arta. Participarea la expoziții și concursuri le oferă elevilor un sentiment de autorealizare, dar și îi încurajează să își depășească limitele și să își exploreze potențialul artistic. Elevul care își prezintă lucrarea la o expoziție școlară poate simți o mândrie legitimă și poate fi motivat să continue să creeze.

Integrarea educației plastice cu alte discipline, cum ar fi istoria, limba și literatura română sau științele, prin proiecte interdisciplinare, este o altă metodă eficientă de a-i motiva pe elevi. Această abordare le arată elevilor că arta nu este izolată, ci este profund conectată cu alte domenii și cu viața de zi cu zi. De exemplu, elevii pot crea ilustrații pentru o poveste studiată la literatură, pot realiza modele 3D ale unor structuri celulare în cadrul orelor de biologie, pot explora mișcări artistice în contextul lecțiilor de istorie etc. Astfel de proiecte nu numai că consolidează cunoștințele dobândite la alte discipline, dar și le demonstrează elevilor că arta poate fi o unealtă valoroasă pentru exprimare și înțelegere a lumii înconjurătoare.

În plus, este important a crea un mediu în care elevii să se simtă apreciați, încurajați. Profesorii pot face uz de metode de feedback pozitiv, cum ar fi aprecierile descriptive sau acordarea de diplome și titluri simbolice (de exemplu, *Cel mai creativ elev* sau *Maestrul culorilor*). Aceste mici recunoașteri pot avea un impact semnificativ asupra motivării elevilor, făcându-i să se simtă valorizați și încurajați să continue să exploreze lumea artei.

Una dintre problemele frecvente în organizarea concursurilor și expozițiilor de educație plastică este nepotrivirea temelor propuse cu curriculumul școlar sau cu interesele reale ale elevilor. Adesea temele concursurilor sunt prea complexe, abstracte sau departe de realitatea cotidiană și preocupările tinerilor. Aceasta poate duce la o lipsă de implicare din partea elevilor, care percep participarea la astfel de evenimente ca pe o obligație și nu ca pe o oportunitate de exprimare liberă, eficientă și creativă.

În acest sens, adaptarea cerințelor concursurilor la vârsta și nivelul de pregătire al elevilor, corespunzător curriculumului școlar și intereselor reale ale elevilor devine un aspect important. De exemplu, pentru elevii mai mici temele ar trebui să fie simple, accesibile și legate de experiențele lor cotidiene, în schimb pentru elevii mai mari temele pot fi mai complexe și provocatoare, invitându-i să exploreze concepte abstracte sau să se implice în proiecte cu un mesaj social sau cultural, dar, totodată, să se potrivească obligatoriu cu temele propuse de curriculumul școlar. Acest echilibru între accesibilita-

te și provocare este important pentru a menține interesul elevilor și pentru a-i motiva să participe plenar.

Promovarea de concursuri cu teme libere care reflectă interesele contemporane ale tinerilor crește semnificativ atractivitatea acestor evenimente și le permite elevilor să aleagă subiecte cu care aceștia rezonază, oferindu-le libertatea de a-și exprima gândurile, emoțiile și viziunea asupra lumii într-un mod autentic. De exemplu, un elev pasionat de muzică ar putea alege să creeze o lucrare inspirată de albumul său preferat, iar un elev interesat de problemele sociale ar putea aborda subiecte precum protecția mediului, drepturile omului etc. Astfel de teme nu doar că stimulează creativitatea, dar și le arată elevilor că arta poate fi un instrument puternic de exprimare și schimbare în bine a lucrurilor.

În plus, este important ca temele concursurilor să fie aliniate cu obiectivele educației plastice și curriculumul școlar. Acest lucru ar asigura că participarea la concursuri nu este doar un eveniment izolat, ci o parte integrantă a procesului de învățare. De exemplu, dacă curriculumul include studierea artei renascentiste, un concurs ar putea invita elevii să creeze lucrări inspirate de această perioadă, combinând cunoștințele teoretice cu practica artistică.

Organizatorii concursurilor ar trebui, de asemenea, să ia în considerare feedback-ul elevilor și al profesorilor atunci când stabilesc tematicile. Consultarea acestora înainte de lansarea unui concurs poate oferi perspective valoroase și poate ajuta la identificarea unor teme care să fie atât relevante, cât și interesante. De exemplu, un sondaj rapid în rândul elevilor ar putea evidenția subiecte populare, cum ar fi tehnologia, mediul înconjurător, cultura populară etc., care ar putea fi integrate în tematica concursurilor.

Educația plastică ar trebui predată obligatoriu de profesori specializați în arte plastice, în cabinete echipate cu materialele necesare, pentru a le oferi elevilor o experiență de învățare completă și satisfăcătoare. În realitate însă, multe școli din sistemul educațional actual nu dispun de astfel de resurse, iar profesorii sunt nevoiți să desfășoare orele de artă în condiții precare. Această situație afectează calitatea învățării, reducând considerabil interesul și motivația elevilor pentru această disciplină. Fără un mediu adecvat și fără acces la materiale de calitate, elevii nu își pot explora pe deplin potențialul artistic, iar educația plastică riscă să devină o activitate secundară, fără impact real asupra dezvoltării lor artistice.

Una dintre cele mai mari provocări este lipsa unor cabinete specializate pentru educația plastică. În multe școli, orele de artă se desfășoară în săli obișnuite, neadaptate pentru activități creative, ceea ce limitează posibilitățile de experimentare și de creație artistică. În lipsa spațiilor dedicate, amenajate, elevii nu pot lucra cu vopsea sau alte materiale plastice care necesită o anumită

organizare și curățenie. De asemenea, lipsa unor resurse educaționale, cum ar fi culorile de calitate, pensulele, hârtia specială, instrumentele de modelaj, cărțile tematice etc., limitează posibilitățile de explorare a diverselor tehnici de către elevi.

În lumina celor expuse, alocarea de resurse financiare și logistice în vederea echipării cabinetelor de arte plastice rămâne o problemă actuală. Aceste spații ar trebui să fie dotate cu toate materialele necesare, de la culori și pensule până la hârtie de specialitate și unelte pentru sculptură sau modelaj. Un cabinet bine echipat ar facilita procesul de învățare, totodată creând un mediu plin de inspirație, în măsură să stimuleze potențialul creativ al elevilor. De asemenea, aceste cabinete ar putea fi folosite și pentru organizarea de expoziții sau workshopuri, în cadrul cărora elevii să-și expună lucrările, primind feedback de la colegi și profesori.

Pe lângă resursele materiale, formarea continuă a profesorilor este un alt aspect important. Mulți profesori de educație plastică au nevoie de acces la cursuri de specialitate, vizând metodele moderne și interactive de predare, platforme și aplicații educaționale. Pentru a face față acestei provocări, este necesar să se organizeze programe de formare profesională care să îi înarmeze cu cunoștințe și abilități actualizate. Profesorii au nevoie să fie instruiți în utilizarea tehnologiilor digitale, cum ar fi tablete sau aplicații de desen digital, dar și alte tehnici noi de pictură, care pot transforma orele de artă într-o experiență modernă și captivantă. De asemenea, ar trebui să fie familiarizați cu platforme educaționale online, cum ar fi *Google Arts & Culture* sau *Khan Academy*, care pun la dispoziție resurse valoroase pentru predarea istoriei artei și a tehnicilor artistice [6, p. 44].

În plus, profesorii ar trebui să fie încurajați să adopte metode de predare care să stimuleze creativitatea și implicarea elevilor. Acestea pot include proiecte interdisciplinare, în care educația plastică este integrată cu alte discipline, cum ar fi istoria, literatura sau științele, sau activități practice care să permită elevilor să experimenteze cu diverse materiale și tehnici. De asemenea, lecțiile interactive și, în special, evaluările interactive, în cadrul cărora elevii își prezintă lucrările și primesc feedback de la colegi și profesori, pot contribui la crearea unui mediu de învățare mai dinamic și mai motivant.

Lecții interactive și interdisciplinare. În vederea construirii unui demers didactic atractiv și eficient, profesorii pot recurge la metode interactive și interdisciplinare, care să capteze atenția elevilor și să le ofere opțiuni de învățare diversificate. Aceste abordări modernizează procesul educațional, dar și evidențiază utilitatea și relevanța educației plastice în viața de zi cu zi [5].

O primă metodă eficientă este utilizarea tehnologiei în cadrul lecțiilor. Tabletele și aplicațiile de desen digital, cum ar fi *Procreate* sau *Adobe Fresco*, *Indesign*, *Auto-*

desk SketchBook, Clip Studio Paint, Krita, MediBang Paint, Tayasui Sketches, ArtFlow, Infinite Painter, pot transforma orele de artă într-o experiență captivantă și modernă. Este de dorit ca aceste resurse să fie în limba română sau să includă opțiuni de traducere, pentru a fi accesibile tuturor. Elevii pot experimenta diverse tehnici digitale, cum ar fi pictura pe tabletă sau crearea de ilustrații vectoriale, ceea ce le permite să exploreze noi forme de exprimare artistică. De asemenea, platformele educaționale, precum *Google Arts & Culture*, oferă acces la colecții de artă de pe întreaga planetă, permițându-le elevilor să studieze opere de artă celebre și să învețe despre diferite stiluri și mișcări artistice. Aceste resurse digitale aduc plusvaloare lecțiilor, conectând elevii la lumea artei într-un mod interactiv și accesibil.

O altă abordare eficientă este integrarea educației plastice cu alte discipline prin proiecte interdisciplinare. De exemplu, elevii pot crea modele 3D pentru lecții de biologie, reprezentând structuri celulare sau organisme vii, ceea ce le ușurează înțelegerea conceptelor științifice în mod vizual și creativ. În colaborare cu orele de istorie, elevii pot realiza proiecte care să ilustreze evenimente istorice sau recrea opere de artă ale unor epoci specifice. În cadrul orelor de literatură, ei pot ilustra scene din opere literare, transformând cuvintele în imagini vizuale. Aceste proiecte consolidează cunoștințele de la alte discipline, dar și le demonstrează elevilor că arta poate fi un instrument puternic de comunicare și înțelegere a lumii înconjurătoare, evaluările interactive fiind o metodă eficientă de a-i motiva și de a le oferi un feedback valoros.

Organizarea de sesiuni în care elevii își prezintă lucrările în fața clasei poate fi o experiență încurajatoare și educativă. În timpul acestor prezentări, elevii pot explica procesul creativ, sursele de inspirație și tehnicile utilizate, ceea ce le dezvoltă abilitățile de comunicare și fortifică încrederea în sine. Colegii și profesorii pot oferi feedback constructiv, subliniind atât aspectele pozitive, cât și recomandările de îmbunătățire. Acest demers nu doar că face evaluarea mai puțin stresantă, dar și transformă procesul într-o oportunitate de învățare reciprocă și de apreciere a eforturilor fiecăruia în parte.

În concluzie: Educația plastică joacă un rol major în dezvoltarea creativității, a gândirii vizuale și a sensibilității artistice a elevilor, oferindu-le instrumente valoroase pentru exprimare și înțelegerea lumii. Pentru a face această disciplină mai eficientă și mai atractivă, este necesar să adaptăm metodele de evaluare, să sporim numărul de ore alocate și să integrăm tehnologia și interdisciplinaritatea în procesul de predare. Aceste măsuri vor motiva elevii să își descopere și să își valorifice potențialul artistic, transformând educația plastică într-o experiență relevantă și captivantă.

Prin introducerea notelor numerice, a aprecierilor

descriptive și a sistemelor alternative de feedback, elevii vor primi o evaluare mai clară și mai motivantă a eforturilor lor. Creșterea numărului de ore și organizarea de activități extracurriculare vor oferi timp suficient pentru explorare și experimentare, iar utilizarea tehnologiei și a proiectelor interdisciplinare va conecta arta cu alte domenii și cu realitatea cotidiană. Aceste abordări vor stimula interesul elevilor, arătându-le că arta este un instrument puternic de comunicare și înțelegere a lumii.

Educația plastică este mai mult decât o simplă materie școlară – este o unealtă de bază pentru formarea unor viitori adulți creativi, flexibili, cu o sensibilitate artistică bine conturată. Prin adaptarea și modernizarea metodelor de predare, putem motiva elevii să vadă arta ca pe o parte integrantă a vieții lor și să o folosească ca mijloc de exprimare și explorare a lumii. Astfel, educația plastică va deveni nu doar un subiect de studiu, ci o călătorie plină de descoperiri și realizări personale.

Recomandări:

- Introducerea unui sistem de notare numerică (1-10) pentru evaluare;
- Organizarea periodică de expoziții și concursuri, pentru stimularea creativității;
- Dezvoltarea de proiecte interdisciplinare, care să conecteze arta cu alte materii;
- Dotarea cabinetelor de educație plastică cu materiale și resurse de calitate;
- Formarea continuă a profesorilor pentru utilizarea metodelor moderne de predare;
- Promovarea temelor libere (conform curriculumului și adaptate vârstei) la concursurile și expozițiile de artă.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cabac V. Strategii de evaluare a rezultatelor școlare. În: *Didactica Pro...*, nr. 5 (9), 2001, pp. 39-42.
2. Csikszentmihalyi M. *Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention*. New York: Harper Collins, 1997.
3. Davis J. H. *Why Our Schools Need the Arts*. New York: Teachers College Press, 2008.
4. Gardner H. *Frames of Mind: A Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books, 1983.
5. Hubenco T. Metode tradiționale de evaluare la arta plastică. În: *Artă și educație artistică*, nr. 1 (4), 2007, pp. 155-162.
6. Stoica A., Musteață S. *Evaluarea rezultatelor școlare*. Ghid metodic. Chișinău: Lumina, 2001. 176 p.
7. Țurcanu N. Tehnici și metode de expresie creativă a limbajului plastic. Pe: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/137-148_2.pdf (Accesat la 22.01.2025).